

communication skills, etc.) is noted. The importance of finding general forms of support as a factor in increasing personal and group resilience is emphasized.

Key words: resilience, subjects of the educational process, psycho-emotional health, stress, psychological support.

Л. С. Гур'янова, О. В. Панасенко, О. О. Данильєв

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ В УПРАВЛІННІ ЗВО

У сучасних умовах однією з базових метрик при прийнятті рішення про вибір університету, оцінці якості освітніх програм, привабливості регіональних сегментів ринку, ефективності діяльності університету тощо є оцінка об'єкта в рейтингових системах [1–3]. Проектування останніх базується на широкому використанні методів інтелектуального аналізу даних (ІАД) [4], що дозволяють провести впорядкування багатовимірних об'єктів, до яких належать університети, як складні соціально-економічні системи.

Незважаючи на очевидні переваги рейтингових систем у визначенні еталонних практик проектування освітніх програм тощо, рейтингове управління на основі ІАД не знайшло широкого поширення в українських вищих навчальних закладах.

У роботі пропонуються моделі рейтингування та діагностики діяльності університетів на основі таких методів ІАД, як кластерний, дискримінантний і регресійний аналіз. Запропонований комплекс моделей включає: 1) моделі кластеризації університетів за рівнем ефективності діяльності; 2) моделі розпізнавання класу; 3) моделі прогнозування рейтингових позицій.

Моделі кластеризації університетів за рівнем ефективності діяльності базуються на ієрархічних агломеративних та ітеративних методах [4]. Інформаційна база для реалізації цього блоку моделей сформована з відкритих баз даних, таких як Індекс QS, Індекс Scopus, Індекс Webometrics, Індекс THE University Impact, Індекс THE WUR, Індекс UniRank, Індекс для переможців наукових конкурсів, Індекс для премії Президента та ВР для молодих вчених, Індекс для отриманих патентів, Індекс для заяв вступників. Аналіз дендрограми класифікації на основі методу Уорда (рис. 1), отриманої для більш ніж 200 українських університетів, дозволив зробити висновок про доцільність поділу українських ЗВО на три кластери.

Для визначення складу кластерів використовувався ітеративний метод кластерного аналізу k-середніх [4]. В результаті групування до першого кластера увійшли 78 ЗВО (університети з сильними конкурентними позиціями), до другого – 68 (університети із середніми конкурентними позиціями), до третього – 56 (університети зі слабкими конкурентними позиціями). Графік середніх значень змінних для кожного кластера наведено на рис. 2.

Як видно з рис. 2, найбільш значуща диференціація спостерігається за такими змінними, як Індекс Scopus, Індекс Webometrics, Індекс UniRank. При цьому індикатори 78 університетів-лідерів, які увійшли до першого кластера, мають істотний розрив з університетами другого і третього кластера. Істотно менша диференціація характерна для таких змінних, як Індекс для отриманих патентів, Індекс для заяв вступників, що свідчить, з одного боку, про інноваційну спрямованість як багатогалузевих, так і спеціалізованих, галузевих університетів, а, з іншого, про істотну конкуренцію в умовах кризових демографічних процесів, слабку представленість на міжнародному освітньому ринку. За такими змінними, як Індекс QS, Індекс THE University Impact, Індекс THE WUR диференціація кластерів університетів незначна, що підтверджує слабку участь в альянсах європейських університетів і програмах міжнародної акредитації.

Для побудови моделей розпізнавання класів (моделей другого блоку) застосовувався дискримінантний аналіз [4] на основі системи виділених раніше найбільш значущих змінних, таких як Індекс Scopus, Індекс Webometrics, Індекс UniRank (рис. 3).

Рис. 1. Дендрограма класифікації університетів

Джерело: отримано авторами

Рис. 2. Графік середніх значень змінних у кластерах

Джерело: отримано авторами

Discriminant Function Analysis Summary (Spreadsheet8)						
No. of vars in model: 3; Grouping: Клас (3 grps)						
Wilks' Lambda: ,11575 approx. F (6,394)=127,35 p<0,0000						
N=202	Wilks' Lambda	Partial Lambda	F-remove (2,197)	p-value	Toler.	1-Toler. (R-Sqr.)
Індекс для Scopus	0,271787	0,425869	132,7917	0,000000	0,964235	0,035765
Індекс для Webometrics	0,168385	0,687388	44,7962	0,000000	0,851959	0,148041
Індекс для UniRank	0,123804	0,934912	6,8575	0,001321	0,880749	0,119251

Рис. 3. Система дискримінантних змінних

Джерело: отримано авторами

Матриця відстаней між центроїдами кластерів (рис. 4) підтверджує істотний розрив між ЗВО першого кластера (університетами-лідерами) і другого, третього кластерів.

Критерії якості моделі (рис. 5) дають можливість зробити висновок про статистичну значущість канонічної дискримінантної функції та можливість її застосування для подальшого аналізу.

Squared Mahalanobis Distances (Spreadsheet8)			
Клас	A	B	C
A	0,00000	13,82165	42,28540
B	13,82165	0,00000	8,24843
C	42,28540	8,24843	0,00000

Рис. 4. Відстань між центроїдами кластерів

Джерело: отримано авторами

Chi-Square Tests with Successive Roots Removed (Spreadsheet8)						
Roots Removed	Eigen-value	Canonical R	Wilks' Lambda	Chi-Sqr.	df	p-value
0	7,138330	0,936549	0,115746	426,9593	6	0,000000

Рис. 5. Критерії статистичної значущості дискримінантної функції

Джерело: отримано авторами

Розподіл об'єктів у просторі канонічних коренів (рис. 6) також вказує на хороше розрізнення об'єктів за першою канонічною дискримінантною функцією.

Аналіз стандартизованих коефіцієнтів канонічної дискримінантної функції (рис. 7) вказує на те, що Індекс Scopus, Індекс Webometrics є факторами домінуючого впливу.

Рис. 6. Розподіл об'єктів у просторі канонічних коренів

Джерело: отримано авторами

Variable	Standardized for Canonical Root 1
Індекс для Scopus	0.817828
Індекс для Webometrics	0.604736
Індекс для UniRank	0.259576
Eigenval	7.138330
Cum.Prop	0.991445

Рис. 7. Стандартизовані коефіцієнти канонічної дискримінантної функції

Джерело: отримано авторами

Класифікаційні дискримінантні функції для оцінки прогнозного класу та вибору стратегії розвитку при сценарному аналізі, а також критерії їх якості наведені на рис. 8.

Для розробки моделей прогнозування рейтингових позицій університетів (моделі третього блоку) використовувався регресійний аналіз, результати якого наведено на рис. 9.

Результати регресійного аналізу узгоджені з результатами наведеного вище дискримінантного аналізу і вказують на те, що факторами домінуючого впливу є Індекс Scopus, Індекс Webometrics.

Variable	Classification Functions: grouping: Клас		
	A p=,38614	B p=,33663	C p=,27723
Індекс для Scopus	0.44517	1.1295	1.7393
Індекс для Webometrics	0.25447	0.8233	1.0785
Індекс для UniRank	0.31502	0.5131	0.7938
Constant	-3.94797	-19.7163	-41.0190

Classification Matrix (Spreadsheet8)				
Rows: Observed classifications				
Columns: Predicted classifications				
Group	Percent Correct	A p=,38614	B p=,33663	C p=,27723
A	96.1539	75	3	0
B	98.5294	1	67	0
C	100.0000	0	0	56
Total	98.0198	76	70	56

Рис. 8. Класифікаційні дискримінантні функції та критерії якості розпізнавання

Джерело: отримано авторами

Regression Summary for Dependent Variable: Інтегральна оцінка ЗВО (Spreadsheet8)						
R= ,99836893 R²= ,99674053 Adjusted R²= ,99669114						
F(3,198)=20183, p<0,0000 Std. Error of estimate: 1.2210						
N=202	b*	Std. Err. of b*	b	Std. Err. of b	t(198)	p-value
Intercept			5.837403	0.190249	30.68300	0.00
Індекс для Scopus	0.430061	0.005662	1.055214	0.013891	75.96217	0.00
Індекс для Webometrics	0.397573	0.006437	1.031241	0.016696	61.76614	0.00
Індекс для UniRank	0.298391	0.006311	1.159420	0.024522	47.28121	0.00

Рис. 9. Результати регресійного аналізу

Джерело: отримано авторами

Таким чином, проведені вище дослідження дозволяють зробити такі висновки: спостерігається істотна диференціація між ЗВО першого кластеру (вишами-лідерами) та другого, третього кластерів, що свідчить про доцільність реструктуризації системи;

фактори домінуючого впливу на рейтинг вишу - Індекс Scopus, Індекс Webometrics, Індекс UniRank, що свідчить про необхідність пріоритетного врахування цих складових менеджментом університету при формуванні КРІ структурних підрозділів для поліпшення іміджу університету на національному ринку;

несуттєва диференціація міжнародних рейтингових оцінок кластерів університетів вказує на слабку інтеграцію в європейський освітній простір, низьку участь у програмах міжнародної акредитації, що знижує конкурентні позиції українських університетів і приплив іноземних студентів та не дозволяє нівелювати наслідки кризових демографічних процесів;

запропоновано класифікаційні дискримінантні моделі та моделі регресійного аналізу, які можуть бути використані при прогнозуванні класу та зміни рейтингової позиції ЗВО всередині кластера при сценарному аналізі та виборі найбільш релевантної стратегії розвитку університету.

Список бібліографічних посилань

1. Correa-Peralta, M., Vinueza-Martinez, J. and Castillo-Heredia, L. (2025). Evolution, topics and relevant research methodologies in business intelligence and data analysis in the academic management of higher education institutions. *Results in Engineering*, [online] vol. 25. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.103782> [Accessed 11.01.2026].

2. Valarmathy, N., Krishnaveni, S. (2019). Performance evaluation and comparison of clustering algorithms used in educational data mining. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, [online] 7 (6S5), pp. 103–113. Available at: <https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v7i6s5/F10180476S519.pdf> [Accessed 12.12.2025].

3. Гур'янова, Л., Панасенко, О. та Вознюк, С. (2021) Системний аналіз і моделювання ринку освітніх послуг. *Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості*, [online] 1 (15), pp. 32–42. Available at: <https://itssi-journal.com/index.php/itssi/article/view/257>. [Accessed 19.12.2025]

4. Клебанова, Т.С., Гур'янова, Л. С., Чаговець, Л. О., Панасенко, О. В., Сергієнко, О. А. та Яценко, Р. М. (2024). Бізнес-аналітика багатовимірних процесів [online]. Харків. ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Available at: <http://ebooks.git-elt.hneu.edu.ua/babap/about.html> [Accessed 11.01.2026]

References

1. Correa-Peralta, M., Vinueza-Martinez, J. and Castillo-Heredia, L. (2025). Evolution, topics and relevant research methodologies in business intelligence and data analysis in the academic management of higher education institutions. *Results in Engineering*, [online] vol. 25. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.103782> [Accessed 11.01.2026].

2. Valarmathy, N., Krishnaveni, S. (2019). Performance evaluation and comparison of clustering algorithms used in educational data mining. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, [online] 7 (6S5), pp. 103-113. <https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v7i6s5/F10180476S519.pdf>. [Accessed 12.12.2025]

3. Guryanova, L., Panasenکو, O. i Voznyuk, S. (2021) Systemnyi analiz i modeliuвання rynku osvıtnikh posluh. *Suchasnyi stan naukovykh doslidzhen ta tekhnolohii v promyslovosti*, 1 (15), 32-42. <https://itssi-journal.com/index.php/itssi/article/view/257> [Accessed 19.12.2025]

4. Klebanova, T.S., Guryanova, L.S., Chahovets, L. O., Panasenکو, O. V., Serhienko, O. A., Yatsenko, R. M. (2024). Biznes-analıtıka bahatovymirnykh protsesiv. *Kharkiv. KhNEU im. S. Kuznetsia*. <http://ebooks.git-elt.hneu.edu.ua/babap/about.html> [Accessed 11.01.2026]

Гур'янова Лідія Семенівна, Панасенко Оксана Володимирівна, Данильєв Олексій Олександрович. Застосування методів інтелектуального аналізу даних в управлінні ЗВО.

У роботі пропонуються моделі рейтингування та діагностики діяльності університетів на основі таких методів ІАД, як кластерний, дискримінантний та регресійний аналіз.

Запропонований комплекс моделей включає: моделі кластеризації університетів за рівнем ефективності діяльності; моделі розпізнавання класу; моделі прогнозування рейтингових позицій. Моделі реалізовані на даних більш ніж 200 українських університетів. Отримані результати показали, що спостерігається істотна диференціація між ЗВО-лідерами та ЗВО другого, третього кластерів, що свідчить про доцільність реструктуризації системи. Факторами доміантного впливу на рейтинг вишу є Індекс Scopus, Індекс Webometrics, Індекс UniRank, що свідчить про необхідність пріоритетного врахування цих складових менеджментом університету при формуванні КРІ структурних підрозділів для поліпшення іміджу університету на національному ринку. Неістотна диференціація міжнародних рейтингових оцінок кластерів університетів вказує на слабку інтеграцію в європейський освітній простір, низьку участь у програмах міжнародної акредитації, що знижує конкурентні позиції українських університетів і приплив іноземних студентів та не дозволяє нівелювати наслідки кризових демографічних процесів. Запропоновано класифікаційні дискримінантні моделі та моделі регресійного аналізу, які можуть бути використані при прогнозуванні класу та зміни рейтингової позиції ЗВО при сценарному аналізі та виборі найбільш релевантної стратегії розвитку.

Ключові слова: ефективність діяльності університетів, оцінка, діагностика, прогнозування, методи інтелектуального аналізу даних.

Guryanova Lidiya, Panasenko Oksana, Daniliev Alexey. Application of Data Mining Methods in the Management of Heis.

The theses propose models for rating and diagnosing university activities based on such Data mining methods as cluster, discriminant and regression analysis. The proposed set of models includes models for clustering universities by level of activity efficiency; models for class recognition; models for predicting rating positions. The models are implemented on data from more than 200 Ukrainian universities. The results showed that there is a significant differentiation between HEIs-leaders and HEIs of the second and third clusters, which indicates the feasibility of restructuring the system. The factors of dominant influence on the university rating are the Scopus Index, the Webometrics Index, and the UniRank Index, which indicates the need for priority consideration of these components by university management when forming KPIs of structural units to improve the university's image on the national market. The insignificant differentiation of international rating assessments of university clusters indicates weak integration into the European educational space, low participation in international accreditation programs, which reduces the competitive positions of Ukrainian universities and the influx of foreign students and does not allow to level the consequences of crisis demographic processes. Proposed classification discriminant models and regression analysis models can be used in predicting the class and change in the rating position of HEIs during scenario analysis and choosing the most relevant development strategy.

Key words: university performance, assessment, diagnostics, forecasting, data mining methods.

Г. О. Дорошенко, Г. О. Сукрушева

СИНЕРГІЯ AI ТА AR-ТЕХНОЛОГІЙ У ЦИФРОВІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Сучасна освітня парадигма, що базується на філософії навчання протягом усього життя (Lifelong Learning – LLL), докорінно змінює ролі всіх учасників освітнього процесу: сьогодні і студенти, і викладачі стають активними суб'єктами безперервного інтелектуального та професійного розвитку. В умовах LLL освіта перестає бути етапом, обмеженим виключно молодим віком, і перетворюється на постійний процес адаптації особистості до динамічного світу через використання інноваційних технологій, що розширюють межі людських можливостей. Визначення цього поняття, запропоноване Європейською комісією, характеризує його як цілеспрямовану навчальну діяльність, що здійснюється протягом усього життя з метою